

— DOSIER —

ARTE Y CULTURA EN LA ÚLTIMA FRONTERA

ah

ANDALUCÍA
EN LA HISTORIA

AH
OCT
2024

2

No hemos cambiado tanto

“Si te hayas en la frontera y algunos de tus subordinados se comportan de forma licenciosa, procura acabar con esto con inteligencia, pues si lleno de ira quisieras poner fin a la situación con rigor, conseguirías que éstos se comportasen de forma aún más licenciosa, sembrarías el caos por el territorio y te arruinarías tú mismo”. Haz “frente a los problemas con tolerancia y simula que desconoces otros, para que no sepan que te embargan las preocupaciones. Pues si llegaran a sospecharlo, o bien harían defección amedrentados, o bien, envalentnándose, te despreciarían”.

Estas palabras fueron escritas hace mil años por un militar bizantino, llamado Cecaumeno, autor de un libro de enorme interés para conocer los cambios y las mentalidades del siglo XI en aquella parte del mundo. Su título en español: *Consejos de un aristócrata bizantino*. La mayoría de sus páginas contienen recomendaciones para la guerra; cómo enfrentar las dificultades sobrevenidas; estrategias para defender una plaza o atacar una fortaleza, para retornar con las tropas al punto de partida, e incluso sabias palabras para evitar los estragos del orgullo: “no desprecies a los enemigos por ser bárbaros, puesto que son tan racionales como tú y tienen inteligencia natural y sagacidad”.

Recomendaba la lectura de los tratados escritos por los antiguos; pero con discernimiento. Por ejemplo: “los autores más antiguos dicen que es preciso que el estratega infunda miedo; otros dicen que sea querido por sus tropas. Yo en cambio nunca hice caso de estos consejos, porque no daban razón ni del cómo ni del modo”. Y también ofrece enseñanzas para la vida diaria: “a los aduladores y a los que te halagan los oídos, debes rehuirlos como quien rehúye a una serpiente. No debes escribir o decir nada para agrandar a alguien, debes decir sinceramente todo lo que dices. Aunque sea duro y al principio no

te acepten, al final, sin embargo, te alabarán mucho”.

En la Bizancio de hace diez siglos, la decadencia estaba en marcha. De ello fue testigo Cecaumeno. Y todo indica que vivió aquellos tiempos con angustia, no sabemos si porque su mundo se desvanecía, porque los esfuerzos de toda una vida habrían sido en balde o, casi seguro, porque sus hijos tendrían que enfrentar circunstancias mucho más difíciles que las que él vivió: “yo no compuse este libro como una obra literaria para otras personas, sino para ti y tus hermanos, mis hijos, los hijos de mis entretelas, los que Dios me otorgó”. Lo escribí para ellos y para nosotros. Porque, aun con mil años de distancia, al leerle uno comprueba que no hemos cambiado tanto. Leer, aprender de la experiencia, transmitir a los hijos lo aprendido para que sus vidas sean mejores que las nuestras, darle normas de comportamiento para que sean buenas personas es exactamente lo mismo que hacen los padres de hoy. Consejos como este siguen manteniendo la misma validez que hace un milenio: “si eres un maestro, esfuérzate en mostrar tus conocimientos mediante tu comportamiento y tus palabras. Amóldate a las circunstancias y sé político. Por político no me refiero a que seas un bufón, sino un verdadero político, una persona capaz de enseñar a toda la ciudad a hacer buenas obras y a suprimir el mal de ella, para que no sólo te tengan honra y afecto aquellos que te ven, sino también los que oyen hablar de tu virtud y tu inteligencia. Esfuérzate para que tus obras revelen a todos tu conocimiento”.

Este nuevo número lo dedicamos al “Arte y la cultura en la última frontera”; lean a los autores como hemos leído a Cecaumeno. Los hombres y mujeres andaluces de hace mil años también tienen mucho que enseñarnos. ■

JOSÉ ANTONIO PAREJO FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ANDALUCÍA EN LA HISTORIA

Edita: Centro de Estudios Andaluces
Presidente: Antonio Sanz Cabello
Director gerente: Tristán Pertíñez Blasco

Director: José Antonio Parejo Fernández
Consejo Editorial: Eloísa Bernáldez Sánchez, Francisco Javier Crespo Muñoz, Alberto Egea Fernández-Montesinos, Eduardo Ferrer Albelda, Antonio José García Sánchez, Margarita Gómez Gómez, Magdalena Illán Martín, Clelia Martínez Maza, Paloma de la Nuez Sánchez Cascado, Sasha D. Pack, Rafael Mauricio Pérez García, Lola Pons Rodríguez, Antonio Rivero Taravillo, Oliva Rodríguez Gutiérrez, Julius Ruiz, Luis Salas Almela, Valeriano Sánchez Ramos, Kari Soriano Salkjelsvik, Manuel Toscano Méndez y Roberto Villa García.

Equipo de redacción: Alicia Almárcegui Elduayen, Rafael Corpas Latorre, Eva de Uña Ibáñez, Esther García García y Lorena Muñoz Limón.

Organización y Protocolo: Elena Díaz Martínez e Isabel López-Fando Amián.

Colaboran en este número: Juan Clemente Rodríguez Estévez, Fátima Roldán Castro, Manuel García Fernández, Christine Mazzoli-Guintard, Carmen Vallejo Naranjo, María Elena Díez Jorge, Rafael López Guzmán, María Jesús Viguera Molins, Luis F. Bernabé Pons, Juan Cartaya Baños, Mercedes de la Torre García, Emma Camarero, José Antonio Jiménez López, Alberto Cañas de Pablos, Mateo A. Páez García, Concha Langa Nuño, Laura Ferrer Galbán, Eva Díaz Pérez, Julio Ponce Alberca, José María Toro Piqueras y Manuel Moreno Alonso.

Diseño: Gomcaru, S. L.
Maquetación y tratamiento de las imágenes: Gomcaru S. L. / Emilio Barberí Rodríguez
Impresión: Editorial Mic
Distribución: Distrimedios, S. A.

El Centro de Estudios Andaluces es una Fundación Pública Andaluza adscrita a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía.

Centro de Estudios Andaluces
C/ Bailén, 50 - 41001 Sevilla
Información y suscripciones: 955 055 210
fundacion@fundacioncentra.es
URL: www.centrodeestudiosandaluces.es
Depósito legal: SE-3272-02
ISSN: 1695-1956

Imagen de portada: Detalle de pintura mural del siglo XV procedente de la sala capitular del monasterio de San Isidoro del Campo (Sevilla). Sobre los elementos arquitectónicos góticos, se vislumbra un paisaje idealizado con referencias a ambos mundos, presidido por cipreses y una palmera, de origen genuinamente oriental.

Andalucía en la Historia no se responsabiliza de las opiniones emitidas por los colaboradores y participantes de cada número de la revista.

Pueden remitir sus propuestas a la siguiente dirección de correo electrónico:
direccionah@fundacioncentra.es

Junta de Andalucía
Consejería de la Presidencia, Interior,
Diálogo Social y Simplificación Administrativa
Centro de Estudios Andaluces

DOSIER: Arte y cultura en la última frontera

En los confines de la cristiandad, en los márgenes del islam occidental, se encuentran dos dominios dotados de un fuerte contraste, pues más allá de la existencia de dos entidades políticas bien definidas, se hallan en contacto dos civilizaciones. Asistimos a la formación de una experiencia histórica compartida, de una coexistencia marcada por el conflicto, el rechazo y la negación, pero también, por el intercambio, el interés y el enriquecimiento mutuos. En estas páginas ofrecemos una inmersión en este fascinante fenómeno, explorado por investigadores, foros e instituciones, y ahora presentado de manera sintetizada en un dossier coordinado por los profesores de la Universidad de Sevilla Fátima Roldán Castro y Juan Clemente Rodríguez Estévez.

Andalucía, tierra de frontera 8

Manuel García Fernández

Una frontera fortificada 12

Christine Mazzoli-Guintard

Arte y caballería en la frontera andaluza 16

Carmen Vallejo Naranjo

Encuentros fronterizos en la Alhambra 22

María Elena Díez Jorge

El gótico catedralicio sevillano 28

Juan Clemente Rodríguez Estévez

El arte mudéjar 34

Rafael López Guzmán

Alfar, alfarero, alfarería. Arabismos y fronteras 38

María Jesús Viguera Molins

Una literatura más allá de la frontera 44

Luis F. Bernabé Pons

Andalucía y el paisaje andalusí 48

Fátima Roldán Castro

¿Qué comían? 54

Juan Cartaya Baños

Puerta del Perdón de la catedral de Córdoba, fechada en 1377, inspirada en la puerta homónima de la mezquita almohade de Sevilla (s. XII).